

TALMEH BADIY SAN'ATINING SAYF FARG'ONIY IJODIDAGI JOZIBASI

P.Axmadjonov, FarDU o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIII asrda Farg'ona vodiysida tug'ilgan va mo'g'ullar istilosi natijasida ona yurtini tark etib, ma'lum muddat Tabrizda yashagan va hozirgi Turkiyaning Oqsaroy shaharchasida umrining oxirigacha qolib, ijod bilan shug'ullangan fors-tojik adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri Sayfiddin Muhammad Farg'oniyning adabiy merosida talmeh badiiy san'atining qo'llanilishi tadqiq etilgan. Shoirlilik mahoratining uzluksiz jihatlaridan biri badiiy san'atlardan foydalanish hisoblanadi. Sayf Farg'oniy ham boshqa shoirlar singari obraz yaratuvchi unsurlardan foydalanishda mohirdir. U mohirlik va zukkolik bilan badiiy san'at usullaridan foydalangan, fikr takrorlashdan hamisha o'zini uzoq tutgan. Uning bu harakatlari, eng avvalo, yangidan yangi ma'nolarni yaratishga qaratilgan. Binobarin, shoir o'z fikrlarining rang-barang bo'lishi uchun ma'lum uslublardan foydalangan. Sayf Farg'oniy boshqa shoirlar qatori ijodkorlikning muhim unsurlaridan biri bo'lgan badiiy san'atlarni ko'p qo'llagan va shu orqali she'riyatining jozibadorligi, mazmunlilik, ta'sirchanligi va go'zalligini ta'minlagan.

Kalit so'zlar: Sayf Farg'oniy, talmeh san'ati, she'riyat, obraz, ma'no, ijod, uslub, fikr, usul, jozibadorlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование художественного приёма «тальмех» в литературном наследии одного из выдающихся представителей персo-таджикской литературы — Сайфиддина Мухаммада Фаргоний, родившегося в XIII веке в Ферганской долине. В результате монгольского нашествия он был вынужден покинуть родные края, некоторое время проживал в Тебризе, а затем до конца своей жизни жил и творил в городе Аксарай (современная Турция). Одной из неотъемлемых черт поэтического мастерства является умелое использование художественных средств. Сайф Фаргоний, как и другие поэты, виртуозно пользовался образными элементами, проявляя высокое мастерство и наблюдательность. Он избегал повторения мыслей, стремясь к созданию новых и многозначных смыслов. Поэт использовал различные стилистические приёмы для придания своим мыслям выразительности и оригинальности. Применение разнообразных художественных средств позволило Сайфу Фаргонию достичь глубины содержания, эмоциональной силы и эстетической привлекательности своей поэзии.

Ключевые слова: Сайф Фаргоний, тальмех, поэзия, образ, смысл, творчество, стиль, мысль, приём, выразительность.

Annotation. This article examines the use of the rhetorical device *talmeh* in the literary heritage of Sayf al-Din Muhammad Farg'oniy, one of the prominent representatives of Persian-Tajik literature. Born in the 13th century in the Fergana Valley, Farg'oniy was forced to leave his homeland due to the Mongol invasions. He spent a period in Tabriz and later settled in the present-day Turkish town of

Aksaray, where he continued his literary activity until the end of his life. One of the essential aspects of poetic mastery lies in the skillful use of artistic devices. Like other classical poets, Sayf Fargʻoniy effectively employed figurative elements in his poetry, demonstrating both creativity and subtlety. He avoided redundancy in his thoughts and consistently strove to generate novel and multi-layered meanings. The poet utilized various stylistic techniques to enhance the richness and expressiveness of his ideas. His deliberate use of literary devices contributed significantly to the aesthetic appeal, semantic depth, and emotional resonance of his poetry.

Keywords: Sayf Fargʻoniy, *talmeh*, poetry, imagery, meaning, creativity, style, thought, technique, expressiveness.

Qadimdan Fargʻona tarixdagi muhim madaniyat markazlaridan biri sifatida tanilgan. Fargʻonadan koʻplab allomalar, shoirlar, yozuvchilar, mutasavvuf, mutafakkirlar yetishib chiqqan. Ahmad al-Fargʻoniy Abdulabbos ibn Muhammad ibn Kasir,¹ Abu Hafs Umar ibn Muhammad Andukoniy Fargʻoniy, Abu Jaʻfar Muhammad Fargʻoniy, Shayx Saiduddin Fargʻoniy, Muhammad Sodiq ibn Abdulboqi Fargʻoniy,² Bob Fargʻoniy, Abu Bakr Vositiy Fargʻoniy,³ Abu Solih Abdulaziz ibn Ubbod al-Fargʻoniy, Abu Saʻid Musʻida ibn Bakr al-Fargʻoniy, Abu Abdurahmon Qosim ibn Muhammad al-Fargʻoniy, Abul Abbas Hojib ibn Molik al-Fargʻoniy, Abul Muzaffar Mushtib ibn Muhammad al-Fargʻoniy⁴ kabi buyuklar fargʻonalik shaxsiyatlardandir. Ana shunday shaxslardan yana biri, sheʻriyatda Sayf Fargʻoniy taxallusi bilan tanilgan Sayfiddin Muhammad Fargʻoniydir. U XIII asrning 30 va 40-yillari oraligʻida Fargʻona vodiysida tavallud topgan.

Sayf Fargʻoniy sheʻriyatida badiiy sanʼatning koʻplab turlari qoʻllangan boʻlib, jumladan, tashbeh, istiora, talmeh, mubolagʻa, tazod, tashxis kabi sanʼat turlarini sanab oʻtish mumkin. Sayf tilga olingan har bir sanʼatdan foydalanishda oʻzining shoirlilik mahoratiga xos boʻlgan, fors-tojik adabiyotining boshqa shoirlarida kam koʻzga tashlanadigan yoʻllarni tanlagan.

Sayf Fargʻoniy sheʻriyatida talmeh sanʼati qoʻllanish jihatidan boshqa badiiy tasvir vositalari orasida sezilarli oʻrinda turadi va Sayfning shoirlilik obrazlari va tasvirlarini yanada taʼsirchan va goʻzal qilishda koʻp jilvalanadi. Adabiyotshunos olimlar talmehga quyidagicha taʼrif berishgan: “Talmeh – mumtoz adabiyotdagi sheʻriy sanʼat, sheʻrda mashhur tarixiy voqea, shaxslar, badiiy asarlarga ishora qilish. Talmeh shoirni koʻzda tutilgan fikrni batafsil aytish, holatni batafsil tasvirlash zaruratidan xalos etib, koʻzlangan samaraga oʻsha fikr yoki holatga mos keladigan boshqa biror hayotiy yoki badiiy faktga ishora qilish bilanoq erishish imkonini beradi... Talmehda ishora qilinayotgan tarixiy yoki badiiy faktning mashhur, yaʼni koʻpchilikka tanish boʻlishi koʻzda tutiladi, shu shartning bajarilishi talmehning tushunarli boʻlishi garovi hisoblanib, ishora qilinayotgan faktning mashhurlik darajasi nechogʻlik yuqori boʻlsa, talmeh mohiyatini tushunuvchilar doirasi ham shuncha keng boʻladi”.⁵

¹ Хошимов К, Нишонова С, Иномова М, Ҳасанов Р. Педагогика тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – Б. 75.

² Бухорий А. Тарикат одоблари. – Тошкент, 2003. – Б. 104.

³ Каримов С. Тасаввуф фалсафаси. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2021. – Б. 47.

⁴ Ас-Самъоний Абдулкарим. Насабнома (ал-Ансоб). – Тошкент, 2017. – Б. 153.

⁵ Куронов Д. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – Б. 307.

Shoirning talmehlari mavzu va mazmun jihatdan rang-barang bo‘lib, ularda Sharq ahlining qadimiy qissalari, ishqiy mavzular, tarixiy voqealar, Qur‘on qissalari, payg‘ambarlar, payg‘ambarlarning sarguzashtlari va qiziqarli lahzalari, aziz-u avliyolar, shoirlar, buyuk zotlar, Eroniy xalqlarning afsonalari va boshqalar shoirona tarzda tajassum topgan.

Sayf Farg‘oniyning she‘rlarida ma‘no va mazmun yaratishda qo‘llagan talmehlarni quyidagi guruhlarga bo‘lish mumkin:

1. Isfandiyor, Rustam, Faridun, Bejan, Iskandar, Bahromi Cho‘bina, Suhrob, Layli, Majnun, Farhod, Xusrav, Shirin kabi Mashriqzamin, ayniqsa, eroniytabor va boshqa afsonaviy va ishqiy qissalardagi qahramonlarning nomlarini qo‘llash. Masalan, bu joyda Sayf Farg‘oniy Layli va Majnunga ishora qilgan:

Зеро шунудай, ки зи Мачнуни ношикеб
Ошӯб дар қабилаи Лайло даруфтод.⁶

(**Ma‘nosi:** Zero eshitganmisan, Majnunning shoshqaloqligidan Laylo qabilasida oshub yuzaga kelganini.)

Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma”sida Rustam va Isfandiyor qahramonlikning hayajonli sahnalaridagi o‘ta qizg‘in janglari bilan tanilgan. Quyidagi baytda esa shoir Rustam va Isfandiorni tilga olib, ularga o‘xshagan ko‘plab qahramonlarga ham hayot vafo qilmaganini aytib, dunyoning o‘tkinchiligini ta’kidlagan:

Ба сӯйи ишками гӯр, эй писар, зи пушти замин
Басо, ки Рустаму Исфандиёри Рӯин рафт.⁷

(**Ma‘nosi:** Qabr qorniga mening ortimdan, ey o‘g‘lim, ko‘plab Rustam-u Isfandiyori Ruyin ketdi.)

Quyidagi baytda Sayf Farg‘oniyning talmeh orqali ma‘no va mazmun yaratishi kishini o‘ylantirib qo‘yadiki, bayt mazmuni tahlil qilingach, albatta, bu yerda “Yusuf va Zulayho” qissasiga ishora mavjudligini ko‘rish mumkin:

Чӣ Юсуфӣ ту, ки аз дасти ту азизон чун
Занони Миср буриданд зор-зор ангушт?!
Зи дарду ҳасрати умре, ки бе ту рафт аз даст,
Газам ба ноби надомат ҳазор бор ангушт.⁸

(**Ma‘nosi:** Sensiz qo‘ldan ketgan umr dard-u hasratidan, nadomat ila tishlayman ming bor barmoq.)

Sayf Farg‘oniyning ushbu baytida ishqiy qissalardan biri bo‘lmish “Yusuf va Zulayho”ga talmeh orqali ishora qilgan. “Yusuf va Zulayho” qissasida Zulayhoning Yusufni sevib qolgani, Misr mamlakatining mashhur ayollari unga tanbeh berganlari, lekin o‘sha ayollarning o‘zlari Yusufni ko‘rib, uning go‘zalligidan hayratga tushgani va qo‘llaridagi mevani kesish o‘rniga barmoqlarini kesganliklari aytiladi. Sayf Farg‘oniy xuddi shu voqeaga “*Занони Миср буриданд зор-зор ангушт*” (*Misr ayollari barmoqlarini zor-zor kesdilar*) misrasi orqali ishora qilgan.

Sayf Farg‘oniy Xusrav, Shirin va Farhod (Ба некномӣ Фарҳод қони ширин дод – Ба талхкомӣ Хусрав намонду Ширин рафт), Rustam, Som va Zol (Гарчи

⁶ Фарғонӣ С. Девон. – Душанбе: ЭР-граф, 2023. – С. 67.

⁷ Ўша асар. – Б. 55.

⁸ Ўша асар. – Б. 45.

ба шаҳнишонӣ лашкаршикан чу Сомӣ – В-арчи ба паҳлавонӣ Рустамхунар чу Золӣ), Iskandar (Дар зулмат ар ба ёди ту рафтӣ ба сӯйи об – Будӣ далели мавкиби Искандар офтоб), Вежан (Чун сӯйи Эрон сипахдоре чу Бежан мебарӣ – Беҳ зи бедорӣ бувад чойи дигар сагро в-агар), Bahromi Cho'бина (Ошиқи ту зи ғайр мустағнист – Теғи чӯбин намехухад Баҳром) kabi afsonaviy nomlardan samarali foydalanib, o'z she'riyatida uchun yangi ma'nolarni kashf eta olgan.

2. Sayf Farg'oniy she'riyatida muqaddas kitoblarga ishora qilingan baytlarni ham ko'rish mumkin. Bular Alloh taolo o'z payg'ambarlari orqali insoniyatga yuborgan kitoblardir. Tarix davomida insoniyatga yuborilgan ko'plab payg'ambarlardan faqat yigirma beshtasi Qur'onda zikr qilingan va ulardan bir nechtasigagina kitob berilgan. Ulardan "Tavrot" Hazrati Muso, "Zabur" Hazrati Dovud, "Injil" Hazrati Iso va "Qur'oni Karim" Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad (s.a.v) orqali yuborilgan.

Muqaddas diniy kitoblar badiiy adabiyotda tez-tez tilga olinadigan va iqtibos keltiriladigan kitoblardir. Sayf Farg'oniy she'riyatida bu kitoblar qatori Zardushtiylik dinining kitobi "Avesto" ham boshqa, ya'ni "Zand" nomi bilan tilga olingan.

Sayf Farg'oniy Qur'on haqida maxsus "Qur'on ch'i buvad? Maxzani asrori Iloxi" (Qur'on nimadir? Ilohiy sirlar xazinasi) deb boshlanadigan qasida yozgan. Bu qasida devonning ikki yuz oltmish to'rtinchi sahifasidan joy olgan bo'lib, o'ttiz misradan iborat. Bundan tashqari, u o'z devonining ko'p sahifalarida Qur'oni Karimni to'g'ridan-to'g'ri tilga oladi yoki uning ayrim xususiyatlariga ishora qiladi:

Аё надида зи Қуръон дилат варои ҳуруф,

Ба чашми чон рухи маънӣ нигар ба чои ҳуруф.⁹

(**Ma'nosi:** Yuraging ko'rmagan Qur'on harflaridan o'zga narsani, qalb ko'zi bilan ma'no ruhiga qara harflar o'rniga.)

Sayf she'rida "Injil" va "Tavrot"ga bir marta ishora qilingan xolos:

Дар шиками модари замир чу хоҳам

Исии «Инчил»-хон кунам писаратро.¹⁰

(**Ma'nosi:** Agar istasam ona qorni ichida, O'g'lingni qilurman "Injil"xon Iso.)

Бар чун ӯ юсуфчамоле сураи оёти ҳусн

Рост чун Таврот бар Мӯсо ба якбор омадаст.¹¹

(**Ma'nosi:** Husn oyatining surasi u kabi yusufjamolga, Tavrotning Musoga bir bor kelgani kabi to'g'ri kelgan)

"Zand" yoki "Avesto" – zardushtiylikning muqaddas kitobi. Ma'lumki, zardushtiylik musulmon bo'lgandan keyin ham uzoq vaqt zardushtiylik madaniyatini davom ettirganlar. Sayf Farg'oniy quyidagi baytda Zand va Zaburga ishora qilmoqda:

Ки Зардушт пинҳон кунад "Занд"-и хеш

Ба чое, ки Довуд хонад "Забур".¹²

(**Ma'nosi:** Dovud "Zabur" o'qiyotgan joyda, Zardusht yashirar o'z "Zand"ini)

⁹ Фарғонӣ С. Девон. – Душанбе: ЭР-граф, 2023. – С. 157.

¹⁰ Ҷша асар. – Б. 25.

¹¹ Ҷша асар. – Б. 316.

¹² Фарғонӣ С. Девон. – Душанбе: ЭР-граф, 2023. – С. 128.

3. Sayf Farg‘oniy she‘riyatida keyingi o‘rinni Payg‘ambarlar, xalifalar, sahobalar va Qur‘on qissalariga qilingan talmehlar egallagan. Sayf Farg‘oniy mazmun yaratishda Payg‘ambarlardan Odam, Dovud, Ayyub, Ibrohim, Iso, Ismoil, Luqmon, Muso, Nuh, Sulaymon, Yahyo, Ya‘qub, Yunus, Yusuf va Muhammad (s.a.v), xalifalar Abubakr, Umar va Ali, sahobalardan esa Bilol, Abu Hurayra, Hasan, Husayn, Salmoni Fors va boshqalarning nomlarini zikr etgan.

Shuni ta‘kidlash kerakki, talmehotning bu turi afsonaviy va ishqiy qissalar qahramonlarining ismlari bilan solishtirganda kam qo‘llanilgan. Payg‘ambarlar orasida Farg‘oniy she‘riyatida Iso, Ya‘qub va Yusuf nomlariga ishoralar ko‘proq namoyon bo‘ladi. Misollar:

Бирав, илми паямбарро мусалмонвор тобеъ шав,
Ки тарсоён зи чаҳли худ Худо гуфтанд Исоро.¹³

(**Ma‘nosi:** Bor, payg‘ambar ilmiga musalmonvor tobe‘ bo‘l, qo‘rqoqlar johilliklaridan Isoni Xudo dedilar)

Дили мурда кунад зинда аходиси ту, пиндорам,
Лаби ту дар нафас дорад дами эҳёи Исоро.¹⁴

(**Ma‘nosi:** Seni so‘zlaring o‘lik yurakni tiriltiradi deb o‘ylayman, Seni labing nafasda Isoning tiriltiruvchi damidek)

Ошиқ аз обу хок назодаст, эй писар,
Пӯшида нест бар ту, ки Исо падар надошт.¹⁵

(**Ma‘nosi:** Oshiq suv va tuproqdan yaralmagan, ey o‘g‘il, Isoning otasi bo‘lmagani senga sir emas)

Ба ҳусн Юсуфӣ в-аз оби дида чун Яъқуб,
Касе, ки бе ту бимонад, зарир хоҳад буд.
Зи ҳачри Юсуф Яъқуби чашмпӯшида
Ба бўйи пираҳан охир басир хоҳад буд.¹⁶

(**Ma‘nosi:** Husnda Yusufdek va ko‘z yoshda Ya‘qubdeksan, Xor bo‘lgay kimki sensiz qolsa, Yusuf hajrida ko‘zi yumiq Ya‘qub, Pirahan hididan basir bo‘lgay oxir)

Дар он диёр, ки юсуфрухе паид омад,
Хариду суд кунад ҳар касе, ки моле дошт.¹⁷

(**Ma‘nosi:** Qaysi yurtda bir Yusujamol paydo bo‘lsa, Mulki bo‘lgan har bir kishi olsa foyda qilar.)

4. Sayf Farg‘oniy qo‘llagan talmehlarning xususiyatlaridan yana biri bu Oqsaroy, Badaxshon, Buxoro, Chin (Xitoy), Arman (Armaniston), Eron (Ajam mulki), Isfahon, G‘azna, Xuroson, Rum, Qazvin, Kan‘on, Karbalo, Quddus, Makka, Madina, Misr, Marv, Shervon, Sheroz, Tabrez, Turon, Tiroz, Ummon, Yaman kabi turli tarixiy va afsonaviy hodisalar sodir bo‘lgan geografik joy nomlari va shu bilan birga Jayhun, Nil, Mo‘liyon, Ummon dengizi, Tur tog‘i kabi dengiz, daryo va tog‘lar nomlaridir. Shoir ushbu nomlardan talmeh sifatida foydalanib, she‘riyatining ma‘no

¹³ Ўша асар. – Б. 290.

¹⁴ Ўша асар. – Б. 291.

¹⁵ Ўша асар. – Б. 355.

¹⁶ Ўша асар. – Б. 450.

¹⁷ Фарғонӣ С. Девон. – Душанбе: ЭР-граф, 2023. – С.359.

va mazmunini yanada boyitgan. Bu talmehlar o'quvchining dunyoqarashini va fikrlarini kengaytirishi bilan bir qatorda, o'rganganlarini eslab qolishga undaydi. Ba'zi misollar:

Шимри ту чун Язид самар шуд ба феъли бад,
Эй ту Ҳусайну **Оқсаро Карбалои ту**.¹⁸

(**Ma'nosi:** Sening Shimring Yazid kabi badfe'l bo'ldi samar, ey sen Husayn-u Oqsaroy sening Karbaloying.)

Зи хона то дари масчид наёмад аз пайи дин,
Валек аз пайи дунё зи **Рум то Чин** рафт.¹⁹

(**Ma'nosi:** Din yo'lida uydan masjidgacha kelmadi, Lekin mol-dunyo ortidan Rumdan Xitoygacha bordi).

Чун ту доим кори дин аз баҳри дунё мекунӣ,
Дар **Яман** туркӣ ҳамегӯиву тозӣ дар **Тироз**.²⁰

(**Ma'nosi:** Sen doimo din ishini dunyo uchun qilasan, Yamanda turkcha, Tirozda arabcha gapirasan).

Агар чун **бахри Уммонанд** ҳар як маъдани лӯълӯъ,
Маро лӯълӯъ намебойд, зи Уммон бениёзам кун.²¹

(**Ma'nosi:** Agar har bir qimmatbaho marvarid Ummon bahri uchun bo'lsa, Menga marvarid kerak emas, Ummondan beniyoz qilgin.)

Мурод саъқай Мӯсост, гарчи бар сари **Тур**
Шавад ба нури таҷаллии **Ҳақ** мунаввар санг.²²

(**Ma'nosi:** Murod Musoni sa'qasi, garchi Tur cho'qqisida Haq tajallisi nuridan tosh munavvar bo'lsa ham)

Sayf Farg'oniy she'riyatidan talmehlarga yana o'nlab misollar keltirish mumkinki, bu shoirning tarix, madaniyat va ajdodlar adabiy merosidan to'liq xabardor ekanligini va undan o'z she'rlarida oqilona foydalanganligini ko'rsatadi.

Sayf Farg'oniy talmeh sifatida qo'llagan so'zlaridan ko'rinib turibdiki, shoirning asosiy maqsadi u so'zlar emas, balki ular orqali she'rlarida bayon qilgan fikr va tasavvurlarini isbot qilishdir. Talmeh san'atining shu jihatidan kelib chiqib, adabiyotshunos olim Muazzama Iqboliy uni shoir so'zlarini isbotlash vositasi sifatida qayd etgan²³ va biz bu fikrni qo'llab-quvvatlaymiz.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, talmeh san'ati Sayf Farg'oniyning sevimli san'atlaridan biri bo'lib, asl ijodkor uchun ma'no yaratish bilan birga aqliy va axloqiy vazifalarni ham o'z ichiga olgan.

Adabiyotlar

1. Ҳошимов Қ, Нишонова С, Иномова М, Ҳасанов Р. Педагогика тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 488 б.
2. Бухорий А. Тариқат одоблари. – Тошкент, 2003. – 110 б.

¹⁸ Ўша асар. – Б. 215

¹⁹ Ўша асар. – Б. 54.

²⁰ Ўша асар. – Б. 141.

²¹ Ўша асар. – Б. 202.

²² Ўша асар. – Б. 165.

²³ Иқболӣ М. Шеър ва шоирон дар Эрони исломӣ. – Техрон: Дафтари нашри фарҳанги исломӣ, 1363. – С. 201.

3. Каримов С. Тасаввуф фалсафаси. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2021. – 304 б.
4. Ас-Самъоний Абдулкарим. Насабнома (ал-Ансоб). – Тошкент, 2017. – 273 б.
5. Қуронов Д. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – 408 б.
6. Фарғонӣ С. Девон. – Душанбе: ЭР-граф, 2023. – 768 с.
7. Иқболӣ М. Шеър ва шоирон дар Эрони исломӣ. – Техрон: Дафтари нашри фарҳанги исломӣ, 1363. – 253 с.